

Importanța siguranței persoanei și securității umane în contextul pandemiei COVID-19 pentru dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova în spațiul intercultural european

Dr. hab. Serghei SPRINCEAN,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Drd. Tudorița-Sanda SOHOȚCHI,
Școala Doctorală Științe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova

Contextul intercultural european, în actuala pandemie mai ales, impune accelerarea procesului de modernizare a sistemului de asigurare a securității umane și siguranței persoanei prin reconceptualizarea securității personale a individului, culturii securității și securității culturii, pe lângă reconfigurarea securității politice și economice, securității alimentare, a mediului ambiant, a sănătății, a comunității. Acest aspect devine tot mai actual în contextul în care concepția securității umane a fost elaborată în conexiune directă cu teoria societății riscului, în cadrul căreia un rol deosebit se acordă securizării persoanei.

Republica Moldova interferează la nivel instituțional, normativ, valoric, civilizational cu spațiul intercultural european, în formatul determinat inclusiv prin Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE, semnat la 27.06.2014. Prioritățile Acordului țin de specificul societății din Republicii Moldova, de necesitățile ei de modernizare. Totuși, sistemul securității umane și siguranței persoanei din Republica Moldova continua să se dezvolte haotic, fiind influențat, atât de obligațiile externe asumate de Republica Moldova, cât și de interesele unor grupuri de influență cu acces la procesul decizional. Pentru o dezvoltare sustenabilă, devine stringent necesară implementarea unor modele optime și eficiente, în principal europene, de asigurare practică, la nivel cotidian și individual, a siguranței și securității cetățeanului, pentru a reduce din dominarea vieții sociale și politice din Republica Moldova de elemente criminale și corupție.

Prin urmare, dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova, ca parte a spațiului european, cu noi valențe și perspective în contextul actualei pandemii, determină o revalorizare a necesităților primare ale individului, inclusiv a necesității sale de siguranță și securitate personală, pentru un dialog intercultural mai facil și eficient într-un spațiu intercultural european, merit să devină, și cu eforturile societății din Republica Moldova, un fief al armoniei, securității, dezvoltării și prosperității.